

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Година LIX

Београд 2012.

Број 3–4

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

УДК: 81:929 Белић А.

ПРВОСЛАВ Т. РАДИЋ
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Оригинални научни рад
Примљен: 18.11.2012.
Прихваћен: 11.12.2012.

О ЛИНГВИСТИЦИ ПРОФ. БЕЛИЋА У СВЕТЛУ НАУЧНОПОЛИТИЧКИХ ПАРАДИГМИ

У раду се истражују могући утицаји друштвеноисторијских и политичких прилика на научни рад Александра Белића, чувеног југословенског и српског лингвисте који је својим радом обележио прву половину XX века. Белићево рано ускостручно усмеравање према дијалектолошкој науци није могло остати по страни од државних и политичких интереса земље у којој је живео и радио, утолико пре што је она у то време често пролазила кроз одсудне историјске тренутке. Белић је, међутим, више пута показао да има и посебну врсту интуиције, дар непогрешивог препознавања надолазећег духа времена, што није могло проћи без трага у његовом друштвеном и професионалном животу. Постоји, свакако, више лингвистичких тема везаних за Белићев рад које захтевају својеврсну ревизију и које се морају посматрати у контексту његовог политичког ангажмана. Такво је, нпр., питање македонске језичке посебности, питање природе дубровачког говора, питање поделе тзв. „штокавских“ говора на источне и западне, те низ терминолошких питања из области дијахроније и синхроније српског језика.

Кључне речи: Александар Белић, Македонија, „староштокавски“ дијалекат, македонски језик, наука, политика, идеологија.

Недавно се у часопису *Књижевност и језик* појавио прилог Славка Вукомановића, дугогодишњег професора Катедре за српски језик Филолошког факултета у Београду (Вукомановић 2011). Прилог је посвећен познатом југословенском и српском лингвисти, професору Београдског универзитета и његовом ректору,

председнику Српске краљевске академије (и потом, до краја живота, Српске академије наука и уметности) – Александру Белићу (1876–1960). Овај прилог проф. Вукомановића својеврсни је наставак његовог представљања Белићевог рада у лингвистици (исп. Вукомановић 2003). Овде се аутор осврнуо на друштвеноисторијске и политичке околности које су утицале на обликовање Белићевог научног става према македонском (словеномакедонском) питању, озбиљно покренутом релативно касно, крајем XIX и у првој половини XX века, и разрешеном тек крајем Другог светског рата. Иако слојевит и вишеструк Белићев однос према македонском питању још увек чека свог свеобухватног истраживача, несумњиво је да се низом научних прилога, укључујући и овај Вукомановићев, ово питање и међу Србима увелико исцрпљује, додуше, уз непрестано отварање нових истраживачких фронтова који долазе са новим друштвеноисторијским и политичким временима.

Пола века од смрти проф. Белића, које је у српској академској јавности пригодно обележено пре пар година, добра је прилика да се у следећих пола века почне детаљније и са различитих становишта претресати питање о Белићевом месту не само у историји македонистике већ и србистике.

I.

1. Вукомановићев прилог је актуализовао старе поставке да је Белићево бављење лингвистиком једним делом било у непосредној служби српских државних и политичких интереса, односно да је оно „било уско повезано са тадашњим општеприхваћеним националним и државотворним стремљењима његова народа и званичне политике“ (Вукомановић 2011: 38).¹ Нашавши се као релативно млад човек почетком XX века, у политички прилично нестабилним па и ратним временима, на челу српске лингвистичке науке, Белић се укључио у послове државног и националног учвршћења свог народа. То време је, на пример, обележила аустроугарска анексија Босне (1908), чиме ће се заострити односи између низа европских земаља, али и Србије и Аустроугарске, што ће бити и својеврстан увод у Први светски рат. На другој страни, крајем XIX и почетком XX века српски живаљ из тзв. Старе Србије (Косово и Метохија, вардарска област у Македонији) налази се у све тежој ситуацији под видно рунираном Турском царевином која је све мање способна, па и вољна, да пружи заштиту овом становништву. То ће утицати на војничко повезивање балканских савезника и протеривање турске власти са Балкана (Први балкански рат, 1912. год.), уз поделу новоосвојених територија.² Белић је као врстан интелектуалац

¹ Вукомановићев прилог се у знатној мери ослања и на теоријска питања настанка нације укључујући и представљање историјског миљеа у којем је формирана македонска нација. На ова питања се овом приликом нећу посебно освртати.

² Тзв. Вардарска Македонија припала је тада Краљевини Србији, Егејска Македонија Грчкој, а Пиринска Бугарској.

добро познавао историју српских политичких и културних односа према Старој Србији, као што је знао да је и она скромна српска лингвистичка школа која му је претходила (још од В. Караџића, М. С. Милојевића, Ј. Живановића и др.) Македонију у основи сматрала српском етничком и језичком облашћу. Уосталом, на тој је линији био и Белићев непосредни претходник и професор Ст. Новаковић (кога помиње и Вукомановић, 2011: 42), који је и сам истраживао македонске говоре (исп. нпр. *Ђ и ћ у македонским народним дијалектима*, 1889). Залажући се за очување екавског изговора у српском књижевном језику, Новаковић наводи као један од разлога и то што је екавски („источни говор“) и у будућности позван „да српском књижевном језику и даље привлачи она племена, која су на прекретници међу Србима и Бугарима, а која су положајем места, трговачким и културним везама и комуникацијама позвана да уђу у народну заједницу с нама, у којој су се и у старо време налазила“ (Новаковић 1888: 68, курз. П. Р.). Као српски дипломата, Новаковић се управо у ово време, 1890. године, имао прилике упознати са грчким политичким ставом о три македонске области: северној, која се сматра српском, јужној, која припада Грцима, и средњој, која је по својој природи мешовита (исп. Ристовски 1999: 140).

Белић је у својим првим дијалектолошким радовима био управо на овој линији, и поменуто схватање о могућој тројној политичкој подели Македоније као да је нашло одраза у његовим погледима на македонске дијалекатске целине. У његовој студији *Дијалектолошка карта српског језика (Дијалектологическая карта сербскога языка, Санктпетербургъ 1906 [на сепарату 1905], исп. Белић 2000)* српски призренско-тимочки говори се на југу протежу до линије Тетово – Скопље – Кратово, где се завршава прва, северна област из поменутог грчког става. Јужније одавде се, по Белићу, простира област средњомакедонских говора, обележених на карти као нека врста прелазних говора (управо као и кајкавски говори на супротној, северозападној периферији). Белић указује на недовољно постојање лингвистичких података у то време, те на условност постављених граница призренско-тимочког дијалекта према југу, али је његов утисак да надале, „у целој Македонији, а посебно у средњој, постоји таква мешавина говора у тако различитом обиму“ (Белић 2000: 20, исп. 49). Наиме, тај средњомакедонски говор „представља мешавину *српских* северномакедонских (источностаросрпских говора) и јужномакедонских или само македонских“ (Исто). Из овог се даље види да јужномакедонски говори представљају трећи, најјужнији дијалекатски тип ове области и овим је приметно упориште о чисто несрпском лингвистичком карактеру тек те последње зоне према југу (исп. „јужномакедонски или само македонски“, курз. П. Р.). Њу ће Белић, зато, посматрати у заједничкој вези са бугарским, па и старословенским језиком, као припадницима источнојужнословенске језичке гране.

Белић, дакле, у овој фази несумњиво српском језичком облашћу сматра само области северно од линије Тетово – Скопље – Кратово, а у једном писму хрватском филологу Ватрославу Јагићу (1838–1923) појашњава ово своје виђење, ис-

тичући да се руководио научним приступом, а не патриотизмом.³ Управо поводом своје тек објављене *Дијалектолошке карте*, као и неких Јагићевих замерки за које је сазнао, Белић о овоме пише Јагићу: „О дијалектима целе Македоније ја nigde ne govorim i na njima se, u stvari, ne zadržavam, ostavljajući, sa vrlo osnovanih razloga, da o njima tek onda progovorim kad ih sâm proučim. Govore južne Makedonije i osnove srednjemakedonskih govora ја nigda u svojim delima *ne nazivam srpskim* (– курз. П. Р.). Ali sasvim nešto drugo pretstavljaju govori severne Makedonije (istočne St. Srbije) i ist. i juž. Srbije“ (према Hamm 1951: 199). Тако, „prema svemu što је meni poznato o okolnim govorima, – пише даље Белић – ја се не могу никакo ни с kim složiti да u njima основа nije srpska i да се они смеју, ма са каквих разлога, трпати u istu врећу са makedonskim govorima, за које се зна – за неке u свим crtama, за друге само u основи – *да nisu srpski*“ (Исто, курз. П.Р.). Белић, дакле, у писму, на супрот српским говорима „северне Македоније“, издваја јужне и средишње области чији говори или нису ни по чему српски (Белићев „јужномакедонски“), или „у основи“ нису српски (његов „средњемакедонски“). Дакле, Белић је ту средњемакедонску дијалекатску „мешавину“, како ју је квалификовао у *Дијалектолошкој карти*, у писму Јагићу, вероватно подилазећи му, представио као („само у основи“ – !?) несрпску. И то док у исто време најављује да ове говоре тек намерава детаљније проучити.

2. Може се претпоставити да је развој политичких прилика у следећем периоду нагнао Белића да својом лингвистичком аргументацијом смелије искорачи према средњемакедонској области. Након војничких победа у Балканским ратовима и проширења Краљевине Србије на вардарску област, дошла је и победа у Првом светском рату, те стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, потоње Краљевине Југославије. Реч је о периоду снажног српског одушевљења због јачања српске и устоличавања југословенске државности, у чему је учествовао врх српске интелигенције.⁴ У јеку Првог светског рата, који је провео у иностранству, Белић ће записати: „Београд постаје све више општесрпски центар или српскохрватски [...]; И нама се чини да је и ово један део оне духовне снаге која је победила на Куманову и Брегалници и која своју несавладљиву моћ показује и у борби са Аустро-Угарском“ (Белић 1999: 106–107). После Првог светског рата Вардарска Македонија је као део Србије ушла у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. У међувремену, прихватајући и разрађујући парадигму „српскохрватског“ језика, састављеног од „штокавског“, „чакавског“ и „кајкавског“

³ Данас делује помало необично што Белић осећа потребу да се управо Јагићу правда у вези са непожељним уделом патриотизма у науци. Но, Белић је нарочито држао до Јагићевог мишљења, и у оним научним областима где је Јагић био неприкосновен и у оним другим, бар до извесног времена. Можда није без значаја податак да ова преписка потиче из 1906. год., када су пред Јагићем биле још две године до пензионисања, и када ће убрзо млађима препустити професуру славистике на тада престижном бечком универзитету.

⁴ У једном лондонском часопису, српски историчар књижевности Павле Поповић штампаће, нпр., управо 1915. год. чланак *Српска Македонија – историски преглед* (в. Поповић 1939). Ипак, у тадашњој српској научној периодици паралелно су присутна и запажања о етнографској посебности македонске области (исп. Радић 2003: 384).

дијалекта, Белић устоличава по дијахроном критерију и поделу „штокавског“ дијалекта на „староштокавску“, „средњештокавску“ и „новоштокавску говорну групу“. Средњомакедонске говоре укључује, тако, у „староштокавске“. „На југу у Јужној Србији (Македонији) – пише Белић у одредници *Штокавски језик (Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, Ст. Станојевића, Загреб 1929)* – граница Ш. Д. иде нашом јужном државном границом, где се баш српскохрватски говори мешају са јужномакедонским говорима“ (Белић 2000а: 271). Границе „староштокавског“, појашњава аутор, „у грубим цртама, представљају наше државне границе (– курс. П. Р.) у Јужној Србији на истоку према Бугарској, на југу према Грчкој, на западу према Албанији, на северу линија, која пролази јужно од Тетова па иде према Скопљу (у ком је као у свима већим центрима говор помешан), и затим између Кратова и Кочана, представља границу између средњештокавског на северу од те границе, и староштокавског јужно од ње“ (Исто: 274). У Белићевом приступу је, тако, српска лингвистичка граница на том правцу сада уграђена у државну (административну) границу и на тај паралелизам Вукомановић с правом скреће пажњу (Вукомановић 2011: 40). Но, да су се те две врсте граница често олако повезивале и у каснијим лингвистичким радовима показује и Вукомановићев став да је Белић у погледу „средњештокавског“ дијалекта и након Другог светског рата „сматрао да оне раније дијалекатске границе, што су у Скриптама из 1920. дате, и даље треба задржати, без обзира на то што [о]не обухватају део територије Бугарске и СР Македоније“ (Исто: 20, курс. П. Р.). Додуше, оправдање за овај Белићев поступак Вукомановић види у прелазном карактеру „тог средњештокавског српског дијалекта што се проширило и на *туђе језичко подручје* (– курс. П. Р.), у друге суседне народне језике“ (Исто).⁵

Међу основним „штокавским“ особинама које македонску област везују за „српскохрватски“ језик, Белић у поменутој одредници издваја африкате „*ћ* и *ђ* (ќ, ђ)“ (← *tj, *dj), екавску рефлексацију јата (*e* ← ђ као у „штокавским“ екавским говорима), губљење консонантске умекшаности пред палаталним вокалима, групу *џ* (← *џр*) и др., а ове особине види као резултат „штокавизације“ коју је донело становништво „староштокавског српскохрватског дијалекта“ повлачећи се из Епира и Албаније у Македонију од краја XII века и асимилујући тамошњи староседелачки словенски живаљ (Белић 2000а: 275–276). Називајући сада овај дијалекат и „правим македонским“, односно „македонским староштокавским“ (Исто: 275), Белић у вези са познатом македонском цртом вокализације полугласа („прелаз њ и њ у јаком положају у *o* и *e*“) говори у контексту „гласовних појава, за

⁵ Исп. и став да је Белић „више деценија научно доказивао да се у Македонији, највећем њеном делу, говори српским језиком, његовим староштокавским и средњештокавским дијалектом“ (Исто: 38). Из тога се у Вукомановићевом тумачењу подразумева да, нпр., македонски говори на северном правцу укључују и Белићев „средњештокавски“, – али у македонским границама, тј. вероватно до данашње државне (у СФРЈ републичке) границе између Македоније и Србије, успостављене тек након Другог светског рата. Ова релативно нова политичка граница, међутим, није граница између српског и македонског језика, као што није ни етничка граница између ова два народа. Уосталом, име Македонија је „погрешно проширено“ на ову северну област (Цвијић 2000: 133).

које је тешко утврдити, из кога говора потичу“ (Исто: 276). Вукомановић скреће пажњу на Белићеву претпоставку да су „староштокавски“ говори једно време морали чувати разлику између полугласа, који су затим дали *o* (← њ) и *e* (← њ), – као теоријску конструкцију која је требало да учврсти Белићево учење о „српскохрватском“ карактеру „староштокавске“ области (Вукомановић 2011: 18, 19–20). Заиста, Белић о томе у истој енциклопедији пише: „Нема сумње да су се некада у СХ. Ј. употребљавала два полугласника. До данас се разлика између два полугласника сачувала једино у староштокавском (мијачком и брџачком дијалекту), и то тако, што је њ замењено гласом *o* (увек у јаком положају), а њ гласом *e*“ (Белић 1999а: 329–330). Белићу је овакав приступ могао послужити и да успостави системски однос и представи органском везу међу утаначеним „српскохрватским“ дијалектима на истоку, који би се сада, рецимо управо на примеру ове значајне језичке особине, могли у постепеним прелазима распростирати од ове „староштокавске“ области (са некада чуваним разликама код њ и њ, односно њиховим континуантима *o* и *e*), преко „средњештокавске“ (са неутралисаним разликама међу полугласима, односно једним полугласом *ə* „различне каквоће“), до „новоштокавске“ области (са преласком *ə* → *a*) (исп. Исто: 330).⁶

У разматрању дијалекатског распореда у Македонији углавном није било спорно да је ова област стециште различитих словенских (и несловенских) народа. Да се посебно раније на тој и таквој „недржавотворној македонској територији стално мешало становништво [...] што је, наравно, одмах доводило и до мешања, међусобног укрштања, различитих језика и дијалеката“ – указује и Вукомановић у свом прилогу (2011: 33), остајући, начелно, на Белићевим позицијама. Ту „велику језичку шароликост“, која је „дуго постојала, и све до данас [...] остала“ (Исто),⁷ Вукомановић, ипак, тежи да превасходно препозна у рубним, граничним областима Македоније, где се јављају утицаји суседних словенских језика (бугарског и српског) (Исто: 20, 34, 35, 40). За средишње, пак, области и њихове језичке особине (нпр. *ћ* и *ћ*, екавизам, група *цр* и др.), излазећи из јужнословенског дијасистема, аутор истиче „да највећи број тих језичких особина нису никакво уско српскохрватско обележје, већ су оне врло изразите и у неким другим словенским језицима“ (Исто: 34).⁸ У исто време, међутим, аутор прихвата да је „на широкој македонској простору (– курз. П. Р.) њ > *e*“, као резултат контаката са српским говорима (Исто), иако би било врло корисно макар теоријски приближити природу тих контаката. Штавише, уз сада равноправно укључивање и бугарског и српског језичког присуства у средишњој македонској области, Вукомановић закључује: „Из свега тога се јасно види да ти страни,

⁶ Додуше, потоње повлачење, одн. негирање овако постављеног дијасистема није, ипак, пружио јасан одговор на питање зашто се поред низа архаизама којима се карактеришу и српски говори, у неком њиховом периферном делу није могла (са)чувати и разлика међу полугласима.

⁷ Исп.: „Овде исто тако треба имати у виду да су у Македонији вековима живели све до данас и неки други словенски народи“ (Исто: 36).

⁸ Аутор непосредно затим, потврђујући, у ствари, Белићево виђење, констатује да су ове особине „једино у доста оштром контрасту са јужномакедонским говорима“ (Исто: 34).

бугарско-српски језички утицаји нису само видљиви у данашњим пограничним зонама, већ се они [...] јављају и унутар македонске територије, у неким средишњим македонским говорима“ (Исто: 35). Заступање ставова о старим српско-македонским контактима у средишњој области Македоније (не отварајући сада питање могућег бугарског језичког удела у овој зони), неминовно, дакле, враћа на сцену Белићеву претпоставку о емиграцији старог српског становништва из Епира и Албаније у Македонију. Јер, у односу на познате претпоставке, иначе блиске Вукомановићу (Исто), које српске или бугарске језичке црте у македонским говорима тумаче утицајима из времена краткотрајног периода српске или бугарске средњовековне владавине у Македонији, – Белићева претпоставка има више научне тежине.

Можда зато Вукомановић, чешће напуштајући ужелингвистички приступ, истиче да „ту није лако било по чисто језичким особинама утврдити, разлучити, шта је засебан народни језик, а шта дијалекат истог језика“ (Исто: 40) и прелази на флексибилнији, социолингвистички план констатује: „То је главни разлог што се за данашњу поделу, диференцијацију, језика и дијалеката све више као главни ослонац узима стандардни језик и тамо где је по свом типолошкоструктурном склопу стандардни језик један, исти, на том говорном подручју *могу постојати* (– курз. П. Р.) само дијалекти једног народног језика“ (Исто).⁹ У овакву аналитичку концепцију аутор спорадично укључује још један, у модерном свету све важнији (али и све манипулативнији) механизам, „*чисто субјективни* доказ: стање народне свести“, по којем се „*тачно* темељи и разазнаје сваки засебан народ и нација“ (Исто: 32, курз. П. Р.).¹⁰ С тим у вези, аутор је критичан према чињеници да се у савременим државним разграничењима „на прво место, као основни, главни критеријум, ставља државна историјска прошлост, оно далеко средњовековно доба, када су се у међусобним сукобима, крвавим ратовима, освајале, покоравале, туђе територије и њихови народи“ (Исто: 25). Ова констатација, са призивом савременог глобалистичког приступа, ослонила се на податке о средњовековном бугарском и српском царству која су се у извесним периодима проширивала и на македонску област (Исто). Штавише, треба стално имати у виду, истиче даље аутор, „да су и пре и после тог македонског ослобођења од Отоманске империје на том југоисточном балканском простору и у новијој историји постојали дуго спорови, сукоби, па су чак вођени и ратови, за проширење властите државне територије“ (Исто: 32). Овакав ауторов однос према друштвеноисторијском месту државе (макар и балканске) оспорен је, међутим, управо питањем македонског националног идентитета за које аутор више пута истиче

⁹ Такав методолошки приступ, у коме би категорија дијалекта и у области дијалектолошке науке морала у појединим зонама бити подређена категорији (тамо владајућег) *књижевног* језика, свакако има битне недостатке. Но, у таквом светлу би, свакако, и Белићев лингвистички приступ, почев од Балканских ратова до краја Другог светског рата, био на линији легитимног очувања српског књижевног језика (те и тамошњих српских дијалеката) у Вардарској Македонији.

¹⁰ Ипак, познато је да је и по критерију тог „стања народне свести“ у Македонији, српски народ вековима имао запажено место, све до победе комуниста (исп. Радић 2003а).

да је његово споро решавање било узроковано непостојањем посебне државе македонских Словена (Исто: 22, 32, 33, 41). Међутим, само Вукомановићево помињање државе цара Самуила (владао 976–1014. год.) на простору од дела црноморске обале до реке Босне и Неретве, ако се из текста уопште може закључити да је реч о држави македонских Словена (исп. Исто: 32), као да пориче и овај став о непостојању средњовековне македонске државе као предиспозиције развоја македонске државе у савременом смислу. Додуше, кратко трајање ове државе на прилично широком простору и у тако давном периоду може се узети као недовољан културолошки ослонац за развој македонске нације.

3. Белићев лингвистички приступ македонском питању вероватно је најжешће и најорганизованије критикован са бугарске стране која је, о чему на више места извештава и Вукомановић (2011: 22–25, 37, 41), и сама поодавно испољавала захтеве према Вардарској Македонији, и не само њој. У ово су се укључили и пробугарски настројени интелектуалци.¹¹ За А. М. Селишчева, који је већ био имао солидан стаж теренског проучаваоца македонских говора (исп. *Полог и его болгарское население*, 1929), Белићев став о „штокавској“ Македонији, који је тражио аргументацију у продору „српскохрватских штокаваца“ из Епира и Албаније у средишњу Македонију, била је само „пропаганда политическог сербизма“ (Селищев 1935–1: 53),¹² унапред инсталирана и тенденциозна парадигма која је губила везу са научним приступом овом питању.¹³ Након детаљне анализе Белићеве енциклопедијске одреднице о „штокавском“ дијалекту, спационираним текстом Селищев истиче: „Нет ни одного пункта, который хотя бы отдаленными намеками оправдывал тезис проф. Белича о сербском штокавизме македонских говоров“ (Селищев 1935–2: 79). По њему, дакле, Белић није пружио лингвистичке доказе о „штокавском“ карактеру ове македонске области, као што није могао аргументовати ни предложено дијалекатску поделу. За Селишчева, македонски говори су део бугарског језичког комплекса и деле се на две целине које се не подударaju са тадашњим политичким границама: прва област се простире западно од Вардара и реке Црне, а друга у југоисточној Македонији (Селищев 1935–1: 88). Такав приступ је унеколико амортизовао питање језичке природе северномакедонске области.

Вероватно подстакнут потребама да пружи детаљнију слику о говорима македонске области, али и да одговори на многе критике у вези са политичким „ср-

¹¹ Међу њима се налазио и егејски Македонац Крсте П. Мисирков (1874–1926) чије великобугарске ставове, нарочито према србијанским говорима, Вукомановић покушава да представи (Исто: 37–38). Више о Мисирковљевом приступу овим питањима в. Радић 2003 и Радић 2005.

¹² И поред значајне лингвистичке грађе и солидне аргументације о природи македонских говора, код Селишчева је често видљива тежња за превасходно историцистичким приступом дијалекатском материјалу, чиме се често упућује на *некадашње* присуство старих, источнојужнословенских језичких одлика. То је неретко праћено општим оспоравањем Белићевог рада у области македонистике, при чему је оно на махове било готово спремно пренети се и на лични план.

¹³ Полазећи од тога да ни његови сопствени поступци не могу бити без грешака, Селищев бележи: „Но они не запятнаны каким-нибудь предвзятым мнением, далеким од цели научн(и)ых стремлений – искания истины. Нет у меня таких оков“ – сматра аутор (Селищев 1935–3: 28).

бизмом“ у својој лингвистичкој парадигми, Белић је журно приводио крају дуго планирано па и најављивано дијалектолошко истраживање једног средњомакедонског говора – галичког говора са западне македонске периферије. Његов *Галички дијалекат* појавио се управо 1935. године уз констатацију аутора у Предговору да је македонску грађу сакупљао одраније (1912/1913) и да је време да се део те грађе објави „зато што је наша научна литература баш најсиромашнија грађом о говорима Јужне Србије“ (Белић 1935: 1). Белић је овде своје пређашње погледе на македонску дијалекатску област у основи сачувао, што се види већ у опсежном уводном делу где у општим цртама даје поделу на: „а) јужномакедонски, који се пружа од Солуна до Костура и Корче и који у својим северним деловима допире до Битоља, Ресна, Охрида и Дебра [...]; и б) прави македонски дијалекат, који испуњава северније крајеве Македоније до линије која иде, са запада, јужно од Тетова, а на исток до северно од Штипа и Кочана“ (Исто: 8).¹⁴ Аутор остаје на становишту по којем се језичке црте „правог македонског дијалекта“ везују за „српскохрватски“ језик, наводећи као доказ употребу африката *ћ* и *ћ'*¹⁵, екавски рефлекс јата, губљење консонантске умекшаности пред палаталним вокалима, несклоност ка вокалским редукцијама и др. Додатним аргументисањем, ослањајући се и на метанастазичка истраживања Ј. Цвијића,¹⁶ покушава да оснажи тезу о представницима „српскохрватског“ језика као пресељеницима из Епира и Албаније у средишњу Македонију (Исто: 21–29).

Потоњи истраживачи, све до данашњих дана, враћали су се Белићевим аргументима, процењујући њихову тежину и однос ових дијалекатских одлика према српском (/ бугарском) језику. Вукомановић сматра, на пример, да би се једино везивање *ћ* и *ћ'* за „српскохрватски“ језик (исп. 2) „дон[е]кле могло с правом учинити“ (Вукомановић 2011: 18). „Али и ту се мора имати у виду – наставља аутор, ослањајући се на бележење ових гласова у једној од Белићевих међуратних универзитетских скрипти – да оно у загради наведено *к'*, *з'* уопште није обележје ни једног српскохрватског дијалекта, већ је то специфична црта, важна ознака данашњег македонског књижевног језика и највећег дела македонских народних говора“ (Исто: 18). Када је реч о помињању књижевног језика у овом контексту, са методолошког становишта обично није захвално при истраживањима овог типа у истој равни посматрати дијалекте једног језика (нпр. српског) и књижевни језик другог (нпр. македонског).¹⁷ Што се пак дијалектолошке слике тиче,

¹⁴ Из даљег текста види се, ипак, да се ове дијалекатске целине називају и „југоисточни македонски“ (што прецизније указује на правац његовог простирања) и „западномакедонски“ говори (Исто: 26), при чему ови последњи припадају „староштокавском“ дијалекатском ареалу. За њих, поред термина „прави македонски“, Белић користи и термин „српскомакедонски“ (Исто: 73).

¹⁵ Белић их овде, „краткоће ради“, бележи словима *ћ* и *ћ'*, иако уз напомену да овим „означава све врсте тога гласа у Македонији: од потпуног, правог *ћ* и *ћ'* до *ќ* и *ќ'* (*ћ** и *ћ'**)“ (Исто: 11).

¹⁶ Вукомановић је Цвијићевом реалистичком приступу етнографском стању у Македонији посебно доста пажње (Вукомановић 2011: 27–32).

¹⁷ Од тог приступа није далеко ненаучни став о међусобној органској вези фонеме и графеме. А то се, управо на примеру македонских *ќ* и *ќ'*, десило и једном од професора Филолошког факултета у Београду, некадашњем Белићевом асистенту и члану Комисије за македонски језик. Остала је прича

она показује да је и ту ситуација, ипак, нешто сложенија. Најпре, сугласнике „*h'* и *h'*“ са различитим нијансама“ у заплањско-јужноморавском налази још Белић (2000: 23), а сугласници *h* и *h'* „са слабијом фрикацијом, дакле *h^s* или *h^m*, *h^r* или *h^o*“, бележе се и доцније на српској територији, у јужнијим призренско-јужноморавским српским говорима (Ивић 1985: 116). На другој страни, овај пар гласова се не изговара једнако ни у свим македонским дијалектима. „Чак се и у једном истом говору они могу реализовати у више факултативних варијаната, од меких експлозивних *k* и *z*, па до гласова са изразитом фрикацијом, блиских по изговору српскохрв. гласовима *h* и *h'*. У западном наречју они се обично изговарају на овај други начин [...]“ (Конески 1966: 70).

4. Ипак, низ детаља из *Галичког дијалекта* као да су Белићево излагање и закључивање изместили у нешто другачијем правцу. Иако аутор начелно брани „штокавски“ дух средишње македонске области, што је представљено и као повод за писање ове књиге, за македонске говоре он сада одрешито констатује посебност („македонизам“) у значајној језичкој особини – у вокализацији полугласника у јаком положају (*ъ* → *o*, *ь* → *e*). „То је врло позната особина македонских говора, – пише Белић – која се јавља већ и у старословенским споменицима познијег времена“ (Белић 1935: 38). И одмах затим аутор наставља новим редом: „По овој особини својој македонски се говори одликују и од бугарских говора и од српских“, макар и даље сматрао да се „мора претпоставити да је и староштокавски говор у Грчкој и Албанији морао познавати оба полугласника“ (Исто). Таквих места у овој Белићевој књизи има више и на нека од њих је већ била скретана пажња у литератури (нпр. Радић 2003: 384, исп. Вукомановић 2011: 41). Такво је и оно место из закључног дела Увода у којем се каже: „Пре свега, прави македонски се говор у извесном правцу *одликује од свих осталих говора наших* њихова склопа (– курс. П. Р.). Морфологија је његова поремећена у два правца: узајамним и блиским животом са старословенским дијалектима и примањем, у великим размерама, туђинских утицаја“ (Белић 1935: 73). Да ли је ово ново сагледавање лингвистичких факата почело постепено да преусмерава Белићев однос према македонском језику, а аутор сада био спреман да прихвати постојање (и) лингвистичког упоришта у систему покренутих политичких акција за признавање македонске нације и језика? А Белић је са тим политичким дешавањима био добро упознат већ крајем XIX и почетком XX века, када у својој *Дијалектолошкој карти* без икаква зазора пише да средњомакедонски дијалекат, који захвата велики део Македоније, „тежи да постане македонски књижевни језик“ (Белић 2000: 20).

Могло би се претпоставити да је сам језички материјал изнет у *Галичком дијалекту* Белићу, тада искусном научнику, јасно наметао нужне правце закључивања, те и понешто другачије ставове од оних које је имао раније. Но, треба

да је професор оштро укорио једног свог студента (данас такође професора овог факултета) што је у свом реферату указао на истоветност ових гласова у македонском и „српскохрватском“ уз професорову опаску да то нису исти гласови јер да су исти – исто би се писали.

имати у виду да је и сама друштвенополитичка ситуација на европском плану управо у то време најављивала нешто другачију климу и у самој Краљевини Југославији. Паралелно са јачањем комунистичког покрета у Југославији, Коминтерна (Комунистичка интернационала) се са посебном страшћу позабавила националним питањем у Југославији, тој „тамници народа“, како се у њеним редовима говорило (управо онако како је В. И. Лењин претходно говорио о царској Русији). Од Коминтерне је 1934. године, некако баш пред штампање Белићевог *Галичког дијалекта*, дошло и прво међународно признање македонске нације и језика (исп. Ристовски 1999: 580–581),¹⁸ чему видан допринос дају најпре совјетски лингвисти. Колико су ови новонастали политички услови утицали на Белићево „дорађивање“ пређашње научне парадигме, тешко је одговорити, иако неки потоњи догађаји, у којима Белића налазимо на кључним местима и након слома југословенске монархије, те победе комунизма у Југославији, показују да се његова измена курса према македонском језику може посматрати и са овог становишта. У сваком случају, у Предговору својих универзитетских предавања (скрипти) објављених 1960. године (а реч је о поновљеном Предговору издања из 1956. год.) Белић наводи да су „према досадашњим скриптурама – чињене [...] мање измене. Само у уводним главама – наставља аутор – морале су бити измењене поједине партије према савременом стању националних односа у нашој земљи (тј. издвојен је потпуно македонски језик и остављено је да се он обради самостално)“ (Белић 2006: 9). Белић више није имао потребе да се посебно бави македонском темом, па изгледа ни времена да у приступу „штокавским“ говорима унесе нову систематичност. Тако су у одељку о „српскохрватским“ дијалектима сада заступљени само „средњештокавски“ и „новоштокавски“ говори, док су ранији „староштокавски“ једноставно искључени (Исто: 17),¹⁹ у чему Вукомановић види „редакторску омашку“ (2011: 21). У једном другом Белићевом уџбенику, објављеном 1968. године (чији су издање редактори савњивали са његовим предавањима из 1948. и 1951. год.), аутор издава „старије штокавске“ (дакле, не: „староштокавске“) и „новоштокавске“ дијалекте „српскохрватског“ језика, избегаваши овог пута да јасније представи границу „старијих штокавских“ на истоку и југоистоку, према Бугарској и Македонији: „Старији штокавски дијалекти налазе се на територији Н. Р. Србије и то у њеном најисточнијем делу, у извесном појасу према Бугарској и у југоисточном делу према Н. Р. Македонији (пруга која би ишла од Зајечара преко Тупијнице, Сталаћа, Јастрепца,

¹⁸ Осим српске, ово признање неће обавезивати ни бугарску ни грчку страну, па ће пиринска и егејска словеномакедонска област и национално и цивилизацијски наставити да се утапа у бугарски и грчки национални миле (исп. Фус. 2).

¹⁹ То није могло проћи без извесне терминолошке пометње у следећем периоду. Тако ће и у једном потоњем лингвистичком лексикону, одредница „староштокавски“ изостати за разлику од одредница „средњештокавски“ и „новоштокавски говори“. Под одредницом „средњештокавски говори“ овде пише како је то „*Belićev naziv za najarhaičnije govore štokavskog dijalekta (v.), tj. za govore prizrensko-timočke dijalekatske zone*“. Аутор даље бележи: „*Danas se ti govori nazivaju i staroštokavskim* (– курс. П. Р.) *za razliku od kosovsko-resavskih i zetsko-južnosandžačkih govora [...]*“ (*Srpskohrvatski jezik* 1972).

Качаника, па јужно од Призрена према албанској граници – делила би те говоре од новоштокавских“ (Белић 2000б: 22).

То не значи да међу Белићевим настављачима неће бити оних који ће се враћати на питање језичких међуодноса на релацији македонски – српски – бугарски говори, ослањајући се добрим делом и на тековине Белићевог рада у области македонистике из времена до Другог светског рата. Међу тим Белићевим следбеницима посебно место припада Павлу Ивићу.²⁰

5. Може се, дакле, претпоставити да је Белић, након јачања комунистичког покрета у Краљевини Југославији, био спреман за могуће ангажовање на промоцији нешто другачијег лингвистичког концепта у будућој, другачије политички заснованој југословенској стварности. То се, додуше, не уклапа у Белићево потписивање *Апела српском народу* (познатог и као *Апел за борбу против комунизма*) објављеног 1941. године (*Ново време*, 13. август), где се његов потпис у својству председника СКА нашао међу потписима 411 српских интелектуалаца.²¹ Уклапа се, међутим, у лакоћу с којом је Белић одустао и од ставова изнетих у *Апелу*, приклањајући се новим властима и радећи надаље верно и предано на промоцији њихове идеологије (исп. Marković 2005).²² Јер – што се македонског питања тиче – Белић већ пред крај Другог светског рата (15. I 1945) на Филолошком (тада Филозофском) факултету у Београду својим ауторитативним предлозима учествује у расправама о кодификацији македонског књижевног језика, предлажући како одређену дијалекатску основицу, тако и графију за будући књижевни језик (исп. Радић 2003: 387). То је била значајна помоћ новој држави, непосредно упућена тек створеној комисији Президијума АСНОМ-а, чији је задатак био управо стварање македонског књижевног језика и азбуке. Белић ће на том таласу нове духовне и политичке климе остати до краја живота. Он је о њој бринуо са истог оног, највишег Академијиног места са којег је у време монархије бринуо о „српскохрватском“ језику у Вардарској Македонији. Зато се ипак не би баш могло рећи да је Белић „веома касно“ поправио своје гледиште на македонске говоре (Вукмановић 2011: 40). Он је то, у ствари, урадио на време.

Управо у вези с тим питањем, има један занимљив и инспиративан детаљ из Белићевог личног живота који се провлачи у литератури, а на њега је указао и

²⁰ Наводећи међу примерима прелазак полугласа њ у о (нпр. мак. *сон* м. буг. *сѣн*), нестајање умекшавања сугласника, екавску замену јата, појаву *ќ* и *џ* (мак. *ноќ*, *меѓа* м. буг. *ношт*, *межда*) који су „веома блиски српскохрватском *ћ* и *ђ*“, П. Ивић констатује „да је већина македонских говора по свом гласовном инвентару готово једнака с главнином српских говора, а изразито различита од највећег дела бугарских дијалеката“ (Ивић 1986: 47).

²¹ „Наш народ није комуниста, – пише између осталог у *Апелу* – нити има ма какве везе са овим међународним рушиоцима насветлијих тековина европске културе. Због тога не смемо више скршених руку гледати како нас они на наше очи гурају у понор“ (<http://sr.wikisource.org/wiki...>).

²² Ипак, данас не треба посебно доказивати да је Белића овај потпис могао пред комунистичким властима коштати главе, као што је и коштао поједине потписнике (исп. Nikolić / Dimitrijević 2010: 24). Забележено је да су већ крајем 1944. год. М. Ђилас и Е. Кардељ посетили Белића (Петровић 2011: 235), што ће вероватно имати пресудан утицај на његову потоњу друштвену и научну ангажованост.

Вукомановић у свом прилогу. То је онај део разговора између Белића и његовог асистента Р. Алексића, по Вукомановићу управо из времена Белићевог рада на галичком дијалекту (Исто: 41), у којем Белић свом асистенту, наводно, саопштава да „кад би човек, полазећи од свог истинског научног уверења, могао поштено да каже, морао би рећи да је македонски засебан језик“ (Исто: 42). „Али та политика – ђавоља ствар!“, закључује проф. Белић (Исто). То би, дакле, могло појаснити зашто су Белићеви ставови према македонском питању у распону од пола века прошли више фаза које се прилично добро уклапају у друштвенополитичке оквире у којима је деловао.²³

II.

Овим би се могла унеколико заокружити једна значајна тема из историје српске лингвистике, да се не наслојавају на њу и нека друга питања. На пример: Да ли је оваквих, политичких приступа код Белића (али и других истакнутих српских лингвиста) било и у вези са другим лингвистичким темама, осим македонске?²⁴ Је ли се, најзад, макар након победе „револуције“ „у тој новој Југославији та политика, као ‘ђавоља ствар’, битно променила“, како и сада верује Вукомановић (2011: 42)²⁵ – а лингвисти добили право да се слободно баве лингвистиком? Иако је све јасније да су Белићеви лингвистички погледи у вези са многим темама били омеђени политиком и као такви баштинили идеологију југословенизма различитих боја, па и хрватског илиризма (Вукомановић 2011: 39), нама данас остаје, дакле, основно питање: Како је ове идеје, које (данас је очигледно) нису биле на ползу српског народа, Белић спроводио у свом професионалном раду, односно, које су све лингвистичке теме могле бити обрађиване под велом „политичке коректности“ тадашњих времена? Ја ћу се задовољити само кратким назнакама, могућим илустрацијама везаним за још два лингвистичка питања, претпостављам, управо овакве природе.

1. У овом светлу би се, тако, могло анализирати питање Белићевог става према говору Дубровника у светлу језичког односа између Срба и Хрвата, односно, могао тражити одговор на питање да ли се Белић руководио и политич-

²³ Поједини аутори су склони да присуство званичне државне политике у радовима водећих српских интелектуалаца препознају само између два рата (тзв. „дворска наука“, исп. Vukomanović 1987: 50, 88).

²⁴ Вукомановић, нпр., истиче да је средина у којој је Белић стасавао као лингвист морала имати „и великог утицаја на Белићеве ставове о свим оним језичким питањима која су била политички ‘обојена’“ (Вукомановић 2011: 42). Но, свакако, политичким утицајима Белић није могао бити изложен само у време када је стасавао као лингвист.

²⁵ С обзиром на сам дух времена, разумљиво је што је аутор својевремено комунистичку Југославију сматрао друштвом „где су народи слободни и равноправни“ (Vukomanović 1987: 44), где се заједнички „život od revolucije odvija u znaku tesne uzajamnosti, istovetnosti“ (Исто: 141), итд. Српски народ ће, међутим, морати да спозна цену коју је платио да би у југословенској комунистичкој заједници други били „слободни и равноправни“ (в. нпр. податке о комунистичким злочинима над Србима у бројним изворима, као у: <http://www.snd-us.com/index...>).

ким разлозима југословенства у успостављању равнотеже између „штокавских“ и „чакавских“ језичких црта у Дубровчана. Белић је у вези с тим, као и са многим другим питањима, полемисао са дубровачким Србином Миланом Решетаром (1860–1942), врсним познаваоцем дубровачког говора. Решетар је, наиме, наступао у складу са Караџићевим и Миклошичевим приступом о „штокавици“ као српском и „чакавици“ као хрватском језику, а из чињенице да је народни говор Дубровника „штокавско-ијекавски“, произашао је Решетаров став да је Дубровник по језику српски. Приближивши се касније по различитим основама В. Јагићу, Решетар се определио за концепцију једног народа („Србо-Хрвата“) и његовог једног језика („српскохрватског“), иако свој став о „штокавском“ карактеру Дубровника никада није напустио (исп. фус. 28). Белић је, међутим, прилично дипломатски наступао у вези са овим питањем. Он је трагао за хронологијом и међусобним односом „штокавице“ и „чакавице“ у говору Дубровника, полазећи пре свега од чињенице о присуству „чакавизама“ у дубровачкој књижевности (поезији). То је вероватно био и добар повод да, супротно основним Решетаровим налазима, Белић фактички потенцира „чакавски“ (тј. хрватски)²⁶ удео у овом говору. Као да се та Белићева дезоријентисаност понекад може препознати у недоследности логичко-мисаоног тока његове реченице: „Иако се Дубровник налази под горама Травуније (Требиња) и Хума (Херцеговине), – пише Белић – несумњиво је *већ и у прво време* међу становништвом предграђа Рагузе било људи са острвља који су говорили друкчијим говором неголи брђани који су силазили са околних гора. Иако је несумњиво данас да је карактер дубровачког говорног језика *од почетка* био хумски или херцеговачки, што је сасвим и природно, ипак је *тако исто и несумњиво и природно* да је део Дубровника према мору морао бити насељен рибарима и поморцима и *из чакавских далматинских крајева*. Само тако можемо објаснити неке старе чакавске црте дубровачког говорног језика од најстаријих времена. Тако се већ од најстаријих времена сусрећу у Дубровнику два основна дијалекта наша, чакавски, за који знамо да је хрватски, и штокавски, за који знамо да је српскохрватски,²⁷ чинећи тако општенародну основицу културног и духовног развитка његова. Тај развитак иде ускоро *после тога времена, углавном* [?!], у правцу херцеговачког говора, показујући често особинама својих споменика тачне датуме развитка и херцеговачких дијалеката и готово предњачећи им у мењању језичких особина“ (Белић 1999б: 112, курс. П. Р.).

²⁶ Ипак, и такав Белићев приступ само је указивао на то да је и он сам хрватски језички идентитет видео у „чакавици“ (в. даље).

²⁷ То „југословенство“ је, чини се, Белић посматрао онако како га посматра већина ондашњих (па и данашњих) српских политичара и интелектуалаца. Јер, иако није за поделу по филолошком принципу српски = „штокавски“, а хрватски = „чакавски“, иако се залаже за јединствени „српскохрватски“ језик који се не да дели по националним шавовима, Белић ипак прихвата и утемељује једну врсту језичко-националне асиметрије код „Србо-Хрвата“, па је „чакавски“ искључиво хрватски дијалекат (тачније један од хрватских дијалеката), а „штокавски“ – „српскохрватски“ (!?). Трагови такве поставке до данас се препознају у лингвонимској опозицији везаној за именоване овдашњих језичких стандарда – „хрватски“ (у Хрвата) : „српскохрватски“ (у Срба).

Није, зато, неразумљиво што су се хрватски лингвисти потом, трудећи да докажу хрватску природу дубровачког говора, ослањали на Београђанина Белића, а не на Дубровчанина Решетара. Онако разводњен Белићев приступ није било тешко уједначити и прилагодити хрватским потребама: „Prema istraživanjima srpskoga filologa A. Belića – пише у једном хрватском лексикону – *čakavci-ikavci* sačinjavali su najstariji slavenski sloj u Dubrovniku“ (Simeon 1969/I: *hrvatski*). Но, епилози оваквих поступака су у науци добро познати, о чему нам говори и један прилог проф. Мирослава Пантића, управо посвећен приступној академијској беседи М. Решетара. За редовног члана Српске краљевске академије Решетар је примљен тек 1940. године, у дубокој старости, након што је постао члан многих других европских академија и учених друштава. Он је прихватио ову част од стране свог народа, али због болести није могао следеће године доћи у Београд да прочита своју приступну беседу, па ју је прочитао председник Академије, – А. Белић. У завршном делу Решетарове беседи, која је добрим делом својеврсно полемисање са другачијим ставовима, писало је: „Зато ја још увек тврдим, као што сам тврдио пред 50 година, да се у Дубровнику *није никада говорило*, ни у њему цијелом, ни у једном његову дијелу, далматинским чакавско-икавским говором него увијек само херцеговачким штокавско-јекавским“ (према Пантић 2004: 30, курс. П. Р.).²⁸ Овог завршетка, међутим, није било 1951. године, када је у Академијном Гласу комунистичке Југославије штампана Решетарова академијска беседа (Исто: 30–31). Тај завршетак подједнако није могао одговарати ни комунистичкој власти ни Белићу. А Белић је и тада био председник Академије.

2. Иако је Белић словио за научника који је неговао парадигму заокруженог „српскохрватског“ дијасистема, па и представљан као њен врховни заштитник, он је био склон прихватању става о његовој поларизацији на источну (макар и доминантно српску) и западну (макар доминантно хрватску) „штокавицу“. Иза тога је вероватно стајала стара хрватска (и не само хрватска) политичка парадигма о граници између српства и хрватства на Дрини. Јер, већ у нацрту за своју *Енциклопедију словенске филологије* (1908) на руском језику, хрватски филолог В. Јагић ће деобом „штокавице“ на источну и западну покушати да домет хрватског језика знатно прошири на исток.²⁹ То је време када тесно сарађује са Белићем и када планира да му Белић пише одељак о „штокавским говорима источне половине“ (Јагић 1908: 294). Идући за Јагићем, кога је необично уважавао (исп. фус. 3), Белић је изгледа био склон да прихвати принцип „штокавске“ поларизације

²⁸ Решетар даље пише да он овде не жели да улази у „обновљени спор о српству или хрватству Дубровника“, сматрајући да је по њему реч о једном народу под два имена. „Али ко дијели српско од хрватскога – понавља Решетар свој давни став – мора признати да је Дубровник по језику био увијек српски“ (Исто). Међу новијим радовима о Решетару и његовом односу према дубровачком говору в. Стојановић 2011: 103–126.

²⁹ Под Јагићевим слоганом „јединство душевно не пита за граматику“, хрватској лингвистици су се у другој половини XIX и почетком XX в. отварале неслућене политичке перспективе. На другој страни, иако под паролом борбе за србохрватство, Јагић је још 1864. сматрао да је „чакавица“, у ствари, „stariji hrvatski jezik“, за разлику од штокавице, „novijeg hrvatskog jezika“ (према Skok 1949: 49).

на источну и западну територију и овај приступ је, у сваком случају, и надаље провејавао у његовим радовима. Лингвистичко упориште за став о посебности делова западне „штокавске“ области (у Славонији, Босни и Херцеговини, Далмацији) требало је да буде у једном броју архаизама који поједине говоре ове области могу органски везати за архаичне „чакавске“ (дакле: хрватске, исп. фус. 27) говоре, утолико пре што су „чакавски“ говори, и иначе, у прошлости на северу заузимали ширу област. Међу бројним, евидентним архаизмима овог дела „штокавице“, нашао се и тзв. метатонијски неоакут, познат и као „чакавски“ или „посавски“ акут (тј. $\tilde{}$), на основу чега Белић заједно са још два стара силазна акцента успоставља изворни троакценатски систем (^ , ^ и $\tilde{}$) за западне „штокавске“ области. Овако успостављен систем вероватно је требало да у генеалошком смислу сугерише непосредно ослањање западних „штокавских“ говора на „чакавицу“ као свој својеврсни етно-лингвистички супстрат. Источним (и јужним) „штокавским“ областима, међутим, Белић намењује рани нестанак овог акута (већ око VII и VIII в.), за шта илустрацију тражи у косовско-ресавским говорима, одређујући као њихову матрицу стари двоакценатски систем (^ и ^) (исп. Радић 2010: 233–239). Снагом Белићевог ауторитета утемељиће се такав приступ у српској лингвистичкој литератури кроз готово читав XX век, а у српским уџбеницима и граматицама он ће се провлачити до данашњег дана.

И до овог места ова прича не би морала имати посебну тежину и не би морала бити део овог прилога да трагови архаичног метатонијског неоакута још за Белићева живота нису пронађени и у источним „штокавским“ говорима, и да нема основа за претпоставку да је и сам Белић знао за тамошње постојање ове акценатске вредности. Јер, има назнака да је у својим дијалектолошким екскурзијама по Србији (нпр. у Александровачкој Жупи коју је са студентима посетио већ почетком XX века) Белић препознао овај акцент, али као да није био спреман да иде даље од констатације о „врло интересантној акценатској системи“ у којој се у примерима типа *hák* јављају аналошки акценатски процеси „под утицајем *háká*“ из косих падежа (Белић 2000а: 282). Он је касније имао прилике да га препозна и у појединим дијалектолошким материјалима својих млађих сарадника, на пример Глише Елезовића (исп. Радић 2010: 233–239), али је у овом случају остао доследан својим ставовима. Белић изгледа није сматрао потребним да свој врло рано успостављен приступ о својеврсној подели „штокавице“ на источну и западну битно мења,³⁰ те је ова акценатска вредност у србијанским говорима, нашавши се у сенци строгог Белићевог ауторитета, још задуго остајала да чека будуће истраживаче. О разлозима за овакав Белићев поступак вероватно ће се још говорити, али се ни у овом случају неће моћи занемарити спецификум друштвенополитичких околности које су омеђавале и усмеравале Белићев рад.

Још један детаљ. Овакав Белићев приступ „штокавици“, сав усмерен на темељно негирање Карацић–Миклошичевог виђења „штокавице“ као српског

³⁰ Можда је овакав Белићев приступ, као у случају *Галичког дијалекта*, требало да представља ауторов својеврстан резервни положај у могућим геополитичким дешавањима на овом делу Балкана.

језика, био је добра потпора за даљи национални рад у области дијалектологије код Хрвата,³¹ а на том послу Белић је несебично ангажовао и млади српски лингвистички кадар. Но, и на плану „српскохрватског“ књижевног језика, није се пропустило да се „штокавском“ ијекавском изговору, који у већини обележава области западно од Дрине, у културој комуникацији макар симболички покуша наћи титулар у хрватству (нпр. по основи везе са увезеним загребачким књижевнојезичким ијекавизмом) у односу на екавске говоре који је требало да представљају српство (веза са Београдом као екавским центром). Овакав приступ имао се утемељити и формализовати одредбама Новосадског договора (1954) из времена СФР Југославије, који је организовала комунистичка власт (са М. Ђиласом на челу), а обезбеђивала сигурано-обавештајна служба (ОЗНА). Задатак да ове одредбе осмисли, спроведе у дело и пропагира у научној јавности добио је поново А. Белић, један од првих потписника договора.

*

Пуно питања чека будуће истраживаче Белићевог живота и научног дела.³² Но, да би се одговорило на питање учешћа научнополитичких парадигми у Белићевом лингвистичком раду, биће потребно да се у времену које је пред нама вратимо многим Белићевим истраживањима и поставкама, покренутим питањима и полемикама, али и његовим друштвеним и сличним ангажовањима у струковним (и оним другим) организацијама – пажљиво их анализирајући и према лингвистичком и према друштвенополитичком тренутку³³ у ком су настали. Тиме ћемо се приближити одговору на једно тренутно још важније питање: Какви су одрази Белићевог рада и читавог тог времена у савременој српској лингвистици и граматографији, када ни једне ни друге Југославије одавно више нема? По свему судећи, биће на овом путу неопходан најпре поновни увид у многа појединачна, често основна питања, као што је питање везано за име (/имена) језика којим говоре Срби и за садржај који се налази у појму представљеном тим именом (/именима), те питање распрострањености српског језика и његових дијалекатских типова, питање стандардизације и варијантске поларизације, итд. Биће корисно у овом светлу детаљније упознати услове и критерије по којима су осниване и(ли) функционисале институције што су се бавиле српским језиком за време постојања различитих Југославија, односно заснивани или дорађивани многи лингвистички пројекти, од којих су неки и данас активни. И то би, уз не-

³¹ Све снажнијим укључивањем верско-националног фактора (исп. фус. 29), ова делатност је у међувремену на дијалектолошкој разини далеко премашила дринску област, „проширивши се“ на зетске, шумадијско-војвођанске, косовско-ресавске и „торлачке“ говоре (исп. Lisac 1998).

³² Објављивањем *Изабраних дела Александра Белића* (в. Литературу) тај је посао унеколико олакшан.

³³ Отуда се Белићу, као човеку „с необично оштрим њухом и вјечно подмазаним вјетроказом“, како га је описао Р. Зоговић, тешко може приписати „језичко-политичка национална опседнутост и патриотска 'народњачка' пристрасност“ (Вукомановић 2011: 42).

посредно ослањање на објективну историографију, могао бити важан допринос оном неопходном суочавања Срба са прошлoшћу, о којем се у ово време тако много говори на разним странама. Уосталом, без темељне анализе тих питања и јасног става савремене српске науке у вези са њима, србистика нема чему да се нада у будућности. Бар је то данас јасно.

ЛИТЕРАТУРА

Белић 1935: А. Белић, *Галички дијалекат*, Српски дијалектолошки зборник, VII, Српска краљевска академија, Београд – Срем. Карловци.

Белић 1999 [1915]: Александар Белић, *Србија и јужнословенско питање*, Изабрана дела Александра Белића, седми том: *Историја српског језика – студије, расправе, критике*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 77–171.

Белић 1999а [1929]: Александар Белић, *Српскохрватски језик*, Изабрана дела Александра Белића, седми том: *Историја српског језика – студије, расправе, критике*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 323–342.

Белић 1996 [1936]: Александар Белић, *Место Дубровника у духовном развојку нашег народа*, Изабрана дела Александра Белића, осми том: *Око нашег књижевног језика*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 110–115.

Белић 2000 [1906]: Александар Белић, *Дијалектолошка карта српског језика*, Изабрана дела Александра Белића, десети том: *О дијалектима*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 7–49.

Белић 2000а [1929]: Александар Белић, *Штокавски дијалекат*, Изабрана дела Александра Белића, десети том: *О дијалектима*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 271–289.

Белић 2000б [1968]: Александар Белић, *Савремени српскохрватски књижевни језик. Први део: Гласови и акценат*, Изабрана дела Александра Белића, четрнаести том: *Универзитетска предавања из савременог српскохрватског језика. Библиографија радова Александра Белића*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 11–92.

Белић 2006 [1960]: Александар Белић, *Основи историје српскохрватског језика, I, Фонетика*, Изабрана дела Александра Белића, четврти том: *Историја српског језика*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 9–149.

Vukomanović 1987: Slavko Vukomanović, *Jezik, društvo, nacija*, Jugoslovenska revija, Beograd.

Вукомановић 2003: Славко Вукомановић, *О изабраним делима и језичком учењу Александра Белића*, Књижевност и језик, 1–3, Београд, 73–89 (I део); Књижевност и језик, 4, Београд, 325–339 (II део).

Вукомановић 2011: Славко Вукомановић, *О језичком учењу Александра Белића и својатању македонског језика*, Књижевност и језик, 1–2, Београд, 17–43.

Ивић 1985²: Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје*, Матица српска, Нови Сад.

Ивић 1986²: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд.

Јагић 1908: Vatroslav Jagić, *Проспект енциклопедије славјанској филологије*, у: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик. Хрестоматија*, Требник, Београд 2002, 290–297.

Конески 1966: Блаже Конески, *Историја македонског језика*, Издавачко предузеће Просвета – Београд, Книгоиздателство Кочо Рацин – Скопје, Београд.

Lisac 1998: Josip Lisac, *Štokavski i torlački idiomi Hrvata*, Najnowsze dzieje języków słowiańskich – Hrvatski jezik (redaktor naukowy Mijo Lončarić), Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole, 195–204.

Marković 2005: Slobodan G. Marković, *Srpske naučne ustanove u službi deifikacije jugoslovenskog diktatora*, Hereticus, vol III, No. 1, 32–56 (према: http://stari-sajt.nspm.rs/Debate/2006_POM_tito1.htm).

Nikolić / Dimitrijević 2010: Kosta Nikolić, Bojan B. Dimitrijević, *Formiranje OZN-e u Srbiji i Beogradu i likvidacije „narodnih neprijatelja“ 1944*, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 9–28.

Новаковић 1888: Стојан Новаковић, *Српска краљевска академија и неговање језика српског*, Глас, X, Српска краљевска академија, Београд, 1–88.

Пантић 2004: Мирослав Пантић, *Приступна академијска беседа Милана Решетара о најстаријем дубровачком говору и њен (необјављени) завршетак*, Живот и дело академика Павла Ивића [зборник радова], Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности и др., Суботица – Нови Сад – Београд, 21–33.

Петровић 2011: Драгољуб Петровић, *Похара Срба и српског језика*, Слово, 34–35, Никшић, 227–246 (приказ).

Поповић 1939: Павле Поповић, *Расправе и чланци*, Српска књижевна задруга, Београд.

Радић 2003: Првослав Радић, *Александар Белић и Крсте Мисирков. Скица за заједнички лингвистички портрет*, Српски језик, 8, Београд, 377–392.

Радић 2003а: Првослав Радић, *Из историје српског питања у Македонији. Културолошки аспект*, Balcanica, XXXII–XXXIII (2001–2002), Academie Serbe des sciences et des arts – Institut des etudes Balkaniques, Belgrade, 227–252.

Радић 2010: Првослав Радић, *О траговима старосрпског акута у говорима Косова и Метохије*, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књига 1, Универзитет у Приштини – Филозофски факултет, Косовска Митровица, 229–242.

Радић 2005: Првослав Радић, *Крсте Мисирков и Србите*, Делото на Крсте Мисирков, Зборник од Меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата *За македонските работи*, Том I, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 331–345.

Ристовски 1999: Блаже Ристовски, *Историја на македонската нација*, Македонската академија на науките и уметностите, Скопје.

Селищев 1935: А. Селищев, *Македонска диалектологија и сербске лингвистике. А. Белич и његови следбеници*, „Македонски преглед“, год. IX, кн. 1 (1934, 53–88); год. IX, кн. 2 (1934, 57–87); год. IX, кн. 3–4 (1935, 21–54), Софија.

Simeon 1969-I: Rikard Simeon, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, I–II, Matica hrvatska, Zagreb.

Skok 1949: Petar Skok, *Jagić u Hrvatskoj*, RAD Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 278, Zagreb, 5–76.

Srpskohrvatski jezik 1972: *Srpskohrvatski jezik*, Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja, Interpres, Beograd.

Стојановић 2011: Јелица Стојановић, *Путевима српског језика и ћирилице* (поглавље: *Филолошка мисао Милана Решетара и стање у филологији данас*, 103–137), Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Посебна издања, књига 1, Никшић.

Намм 1951: Josip Hamm, *Vatroslav Jagić i Poljaci*, RAD Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 282, Zagreb, 75–222.

Цвијић 2000 [1913]: Јован Цвијић, *Распоред балканских народа*, у: Јован Цвијић, *Сабрана дела*, књига 3 (том 1): *Говори и чланци*, Српска академија наука и уметности – Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 121–142.

http://sr.wikisource.org/wiki/Апел_српском_народу

http://starisajt.nspm.rs/Debate/2006_POM_tito1.htm

http://www.snd-us.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161:prvi-put-u-srpskoj-javnosti-zloini-komunista&catid=15:srbija&Itemid=58

Prvoslav Radić

ON PROFESSOR BELIĆ'S LINGUISTICS IN THE LIGHT
OF SCIENTIFIC-POLITICAL PARADIGMS

Summary

The paper analyses the possible influences of the sociopolitical setting on the scholarly work of Aleksandar Belić (1876–1960), a renowned Yugoslav and Serbian linguist whose activity marked the first half of the 20th century. Belić's specialisation in dialectology could not remain separate from the national and political interests of the country where he lived, inasmuch as it was often going through decisive historical moments at the time. Regarding the

Macedonian question, Belić frequently took the stance which he coordinated with the political trends of the state in which he worked and wrote.

Certainly, there are a number of linguistic topics related to Belić's work that require a sort of revision and that have to be viewed in the light of his political commitment. For instance, such is the matter of the nature of the Dubrovnik speech, the matter of division of the so-called "Štokavian" speeches into Eastern and Western, and an array of terminological matters in the fields of diachrony and synchrony, including the matter of accepting and consolidating the linguonym "Serbo-Croatian language" among the Serbs.